

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

O Outro Lado Do Carnaval

Neste artigo, o Artista Visual e Psicanalista, **Henrique Vieira Filho**, aborda este período de diversão e igualmente de trabalho para artistas, organizadores e de toda uma rede que se beneficia economicamente da cultura, tais como o setor hoteleiro, de alimentação, transporte, dentre outros.

Publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6293, de 25/02/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2022/03/01/o-outro-lado-do-carnaval/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6320592>

Minha relação com o Carnaval é ambivalente.

Por um lado, fico feliz, pois sempre sou chamado para entrevistas, devido aos meus estudos sobre rituais antigos. Ao lado

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

de sambistas e passistas, minha figura (às vezes, até usando terno...) contrasta nas mesas redondas televisivas.

Contudo, eu não consigo frequentar as festividades, pois tenho uma condição chamada misofonia, onde sons altos, barulhos, desafinações, literalmente causam enorme desconforto.

Foi como artista plástico que passei a conhecer um outro lado desta festa popular: o financeiro.

Como parte do processo criativo para retratar uma querida *socialite* carioca, pesquisei suas preferências de cores, padrões, estilo de vida, filosofias e constatei que se tratava de uma grande carnavalesca!

Além do prazer em desfilar como destaque em escolas de samba, um outro fator estava presente: parte de seus rendimentos têm origem em seu trabalho como *promoter* de eventos de luxo, como os grandes bailes paralelos ao carnaval de rua.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho e Márcia Veríssimo.

Em homenagem à uma das mais queridas socialites e promotor carioca, a tela apresenta a deusa Isis sob um prisma de Carnaval, que é uma de suas grandes paixões.

As atividades culturais, além dos seus benefícios como entretenimento, também são sustento para um exército de trabalhadores de todas as camadas sociais, além de repercutir positivamente no setor de turismo, com as prestações de serviços, comércio, hospedagem, alimentação, transporte...

Eu mesmo, no silêncio do ateliê, também me benefico, trabalhando com pintura corporal e retratos, como nas imagens que ilustram este artigo.

Existe, até mesmo, um grande mercado voltado ao público que prefere "sumir do mapa" nestas épocas. Só tenho a agradecer os rendimentos que conquistei ministrando cursos, palestras e vivências em retiros de carnaval, como terapeuta.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Enfim, assim que a pandemia permitir, seja a trabalho ou lazer, fico na torcida pelo retorno do Carnaval, nos anos futuros!

Versões clássicas de Arlequina e Mulher Maravilha pintadas diretamente no corpo das carnavalescas

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Vídeo com processo criativo de pintura corporal - Arlequina e Mulher Maravilha

https://www.youtube.com/watch?v=xq4ucZQ_G2g

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

HENRIQUE VIEIRA FILHO

Henrique Vieira Filho é artista visual, agente cultural ([SNIIC: AG-207516](#)), produtor cultural no Ponto de Cultura “Sociedade Das Artes” ([SNIIC: SP-21915](#)), diretor de arte, produtor audiovisual (ANCINE: 49361), escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Web: <https://henriquevieirafilho.com.br>

Email: contato@henriquevieirafilho.com.br